

Aplicación e implementación de FreeFem++ en disciplinas Ingenieriles.

F. V. Caballero Domínguez^{1*}, L. Vicente Hinestroza², A. M. A. Romero Pérez¹, E. A. Ramos Gómez³, I. G. Monsiváis Montoliu⁴

¹Carrera de Ingeniería Química, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza C. II, Universidad Nacional Autónoma de México, Batalla 5 de mayo s/n, Col. Ejército de Oriente, C.P. 09320, Iztapalapa CDMX, México.

²Departamento de Física y Química Teórica, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Coyoacán CDMX, México.

³División de Ciencias Básicas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Coyoacán CDMX, México.

⁴División de Ingeniería Mecánica e Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Coyoacán CDMX, México.

*xymox@unam.mx

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

El presente trabajo es una propuesta para resolver ecuaciones diferenciales parciales (PDE) mediante los aspectos teóricos del método del elemento finito y asociarlos de manera directa a códigos implementados en el software FreeFEM++. Se considera que la propuesta docente manejada en esta forma fortalece el aprendizaje significativo en los estudiantes de ingeniería, pues las ecuaciones que se capturan provienen directamente de los desarrollos que se realizan, y, por tanto, los usuarios al escribir los códigos y las modificaciones visualizan sus resultados, encaminados a fortalecer su conocimiento. Aspectos importantes como: la formación de mallas, el número de nodo, los polinomios que se implementan y el tipo de elementos, son características que tiene el software y que pueden apreciarse de manera rápida y directa. Por estas razones, se asegura la estabilidad de la solución de las PDE.

Palabras clave: Ecuaciones diferenciales parciales (PDE), Teorema de Green, FreeFem++, método del elemento finito (FEM).

Abstract

This work is a proposal to solve partial differential equations (PDE) through the theoretical aspects of the finite element method and associate them directly to codes implemented in the FreeFEM++ software. It is considered that the teaching proposal handled in this way strengthens meaningful learning in engineering students, since the equations that are captured come directly from the developments that are carried out, and, therefore, the users, when writing the codes and the modifications, visualize their results in a context of strengthening their knowledge. Important aspects such as: the formation of meshes, the node number, the polynomials that are implemented and the type of elements, are characteristics that the software has and that can be visualized quickly and directly; For these reasons, the stability of the PDE solution is ensured.

Key words: Partial Differential Equations (PDE), Green's Theorem, FreeFem++, Finite Element Method (FEM).

Introducción

Los sistemas distribuidos representan temas de complejidad y amplio detalle, el cual puede ser de suma ayuda si se estudian modelos que representan fenómenos de la naturaleza. Este tipo de aspectos son evaluados por los estudiantes de ingeniería en diversos aspectos. Dichos sistemas son representados por ecuaciones diferenciales parciales (PDE).

El software que se utiliza para la resolución de estos sistemas es especializado y por tanto se requiere una inversión importante para que las instituciones opten por la compra o renta, amén del tiempo para su estudio y

evaluación. En estas circunstancias los profesores han renunciado a modernizar la clase en estos aspectos y se mantienen exponiendo la cátedra de manera formal y con la teoría que siempre ha fortalecido la formación de los alumnos. Sin embargo, las características de los alumnos han cambiado y al momento no se discutirá sobre este aspecto, lo importante es reconocer que son de características visuales y de rápidos resultados aun cuando no dominen en su totalidad los aspectos teóricos. Con estas circunstancias, y, en el entendido que también se requieren soluciones para transmitir los aspectos teóricos de una manera más eficiente; el presente trabajo pretende fortalecer, ampliar e incluso mejorar la forma de transmitir conocimiento a los alumnos que se tienen actualmente en los salones de clase tratando de implementar un software que debe considerar aspectos teóricos para su ejecución como se realiza en FreeFem++.

En este sentido, se tiene como objetivo ofrecer al docente y a los alumnos una rápida revisión del software FreeFem++, se manifiesta que puede ser una alternativa que permita vincular la teoría con una implementación rápida a partir de realizar simulaciones de PDE, de hecho, esta es una característica del software. Por esta razón, el presente trabajo contempla abordar aspectos teóricos del método del elemento finito y su implementación con el software con la intención de lograr un aprendizaje significativo en los alumnos de ingeniería e incluso posgrado. Se optó por incluir el procedimiento de instalación del software FreeFem++ en su versión 4.11 a 64 bits; también fue necesario el entorno grafico de desarrollo (IDE por sus siglas en ingles) para su adecuada ejecución. En este caso se utilizará el software Geany versión 1.38 (código abierto). Finalmente, se describirán aspectos básicos para considerarse en la simulación de las PDE.

Se debe tomar en cuenta que el desarrollo acelerado de la computación ofrece la representación de modelos más apegados a la realidad a partir de aumentar su complejidad, y no se diga en el ámbito del estudio de las PDE, además, cada vez surgen más propuestas de software con licencia GNU (software gratuito). En los últimos años ha destacado FreeFem++, que ofrece en una primera instancia realizar códigos en base a C++, lenguaje muy común para un amplio sector académico.

En este escenario, el profesor de ingeniería se encuentra inmerso en la siguiente disyuntiva: invertir tiempo en el estudio de software o invertir su tiempo en la preparación e impartición de los fundamentos de su asignatura. Por esta razón el presente trabajo da a conocer algunos aspectos importantes en el uso del software FreeFEM++, y pretende que la transición al software se acorte para una pronta implementación, y como comúnmente es del interés académico, mantener la teoría siempre prevaleciente.

Consideraciones y aspectos importantes del FEM

Sea el planteamiento establecido por Barrera [1]: "Un enfoque para encontrar soluciones aproximadas es la siguiente: dado un problema P cuya solución exacta u pertenece a un espacio de funciones H con norma $|\cdot|$, construir un subespacio H_h de H , la solución aproximada u_h será la función de H_h

$$|u - u_h| \leq |u - v| \quad \forall v \in H_h \quad (1)$$

A grandes rasgos el método de los elementos finitos es una técnica sistemática para encontrar el espacio de aproximación H_h (donde las regiones asociadas a la figura 1, satisfacen la desigualdad establecida en la ecuación 1). Para construir este espacio, el método define una malla T_h , con tamaño de malla h , la cual constituye una partición de la región de definición del problema, sobre esta malla se define un conjunto de funciones de interpolación que constituyen una base del espacio H_h ."

Figura 1. Interpretación del espacio solución H_h

La región del espacio solución se dividirá en subregiones y se establecerán funciones continuas en ellas; las funciones de aproximación que se generarán en cada elemento de la región se aproximarán mediante polinomios.

En este sentido, la discretización del dominio implica establecer el número, tamaño y forma de los elementos o subregiones utilizadas, por tanto, pueden establecerse tres partes generales: (1) la división del cuerpo en elementos. (2) Definir los puntos nodales. (3) La numeración de los elementos y los nodos. Lo anterior conlleva a realizar un balance entre elegir elementos bastante pequeños para arrojar resultados válidos o elementos bastante grandes para reducir el esfuerzo de cómputo, es decir, el tamaño de los elementos es un parámetro crucial dentro del FEM, de manera que los resultados son totalmente desvirtuados si se alejan del margen de estabilidad [2].

La región entonces será dividida en subregiones. Sea una función continua que se aproximará dentro de cada elemento por un polinomio. Por tanto, el número de nodos que define un elemento debe ser igual al número de términos del polinomio de interpolación. El elemento propuesto será especificado por su forma geométrica, por el número de nodos que lo definen y el polinomio de interpolación asociado. En este contexto los elementos están clasificados [1]. Sin embargo, para lograr una sensibilidad académica y sintonía con FreeFem++, el software maneja los polinomios P_1 , P_2 , P_3 , P_4 . En la figura 2 se muestran los distintos elementos y su polinomio de interpolación.

Figura 2. Diferentes elementos con su polinomio de interpolación en 2 y 3D: a) polinomio de interpolación 0 ó P^0 , b) P^1 , c) P^2 , d) P^3 , e) P^1 en 3D, f) P^2 en 3D.

Por analogía, al aumentar el número de nodos al elemento, no es de sorprender que la solución será mejor, pero el cálculo y tiempo de cómputo se incrementa en forma geométrica.

Fundamentos y desarrollo del FEM

Lo anteriormente expuesto logra ser establecido en la formalidad teórica necesaria y suficiente, para más detalle consultar [3], [4] y [5].

Al momento se conoce que la solución del problema vive en un espacio de Hilbert como H_0^1 . La principal dificultad es que este espacio es demasiado grande; de dimensión infinita. La idea básica del FEM consiste en aproximar el gran espacio H_0^1 por espacios de dimensión finita apropiados H_h , (ilustrado en la Figura 1) donde h es un

parámetro positivo, y debe satisfacer las siguientes condiciones: 1) $H_h \subseteq H_0^1$; 2) En H_h puede resolverse el problema variacional de una manera no complicada y obtener una solución u_h ; 3) $\lim_{n \rightarrow 0} H_h \rightarrow H_0^1$

Este procedimiento conduce a una aproximación numérica definida en u_h a partir de generar una solución débil definida como v . Se dice que una función: $v \in H_0^1$ es una solución débil, si la identidad $a(u, v) = \langle f, v \rangle$ se cumple para todo $v \in H_0^1$. La existencia y unicidad de una solución débil suele obtenerse mediante un teorema tipo Lax-Milgram [4], [5], en una forma práctica se denomina función débil porque provienen de un problema definido en ecuaciones diferenciales y al enviarse a su forma integral generan ecuaciones tratables mediante métodos de algebra lineal cuya solución es única.

Basado en la figura 1. Para construir H_h , donde $n \in \mathbb{N}$ y $h = \frac{1}{n+1}$; el intervalo $[0, L]$ se discretiza como:

$$[0, L] = \cup_{i=0}^n [c_i, c_{i+1}], \quad c_i = ih, \quad 0 \leq i \leq n \quad (2)$$

Obteniendo el conjunto: $H_h = \{v : [0, L] \rightarrow \mathbb{R} \text{ continuo}, v(0) = v(L) = 0 \text{ y } v|_{[c_i, c_{i+1}]} \in \mathcal{P}_1\}$ (3)

Donde \mathcal{P}_1 representa el espacio de polinomios de grado menor o igual a 1. No es difícil demostrar que $H_h \subseteq H_0^1$. En cuanto a la dimensión de H_h , la familia de funciones:

$$\phi_i(x) = \begin{cases} 1 - \frac{|x-c_i|}{h} \\ 0, \text{ de lo contrario} \end{cases} \quad (4)$$

Volviendo a la expresión $a(u, v) = \langle f, v \rangle$ si $f \in L^2$ (2 dimensiones) se obtiene la siguiente ecuación integral transformada en sistema lineal de la siguiente forma:

$$\sum_{i=1}^n u_h^i a(\phi_i, \phi_j) = \langle f, v \rangle, \quad 1 \leq j \leq n, \quad (5)$$

ϕ_i, ϕ_j , representa el nodo de interpolación de una malla que se forma y, cómo puede apreciarse se genera una matriz tri diagonal, la forma de resolverse es mediante el empleo de métodos numéricos para sistemas lineales, como Choleski, este tipo de librerías se incluyen en FreeFem++. Esta es la forma como el software si vincula con los aspectos teóricos.

Metodología

1. Se Descarga FreeFEM-4.11-win64 (<https://github.com/FreeFem/FreeFem-sources/releases>) o el equivalente (aunque sólo se ha utilizado la versión de 187 Mb, aun para procesadores AMD y Ryzen). Es importante mencionar que se sugiere el uso de la ultima versión como lo manifiesta Dapogny et al. [6]
2. Se Descarga geany-1.38_setup (<https://github.com/geany/geany/releases>) se ha utilizado la versión de 26.5 MB.
3. Se ejecuta como administrador FreeFEM-4.11-win64.
4. Se ejecuta como administrador geany-1.38_setup.
5. Se reinicia la PC.
6. Una vez reestablecida la PC. Ejecutar Geany como administrador.
7. Una vez abierto el programa, localizar el menú Herramientas y seleccionar la opción archivos de configuración y seleccionar el archivo filetype_extensions.conf se observa en la pantalla un código color rojo y todas las líneas con #~ que representa los comentarios.
8. Se Selecciona todo el listado de código (queda todo el código sombreado) con el botón derecho del ratón dar click y seleccionar comentar/decomentar línea. Verificar que al realizar esta acción el código torna a color azul y ya no aparece los símbolos #~ en cada inicio de línea. (Ver figura 3 para mayor detalle)
9. Mantenerse en el programa Geany seleccionar el menú archivo abrir la siguiente ruta:
C:\Program Files\Geany\data\filedefs\filetypes.cs
La apertura del archivo se muestra en la figura 4a y básicamente se modifica las líneas del apartado [keywords] que se identifican en la figura como primary y secondary (en la figura 4a por ejemplo, son las líneas numeradas con 6 y 7 respectivamente) realizando lo siguiente:
10. En la línea de primary se coloca el cursor hasta el final del texto de esa línea la última palabra de la línea es while; se agrega un espacio para pegar de manera completa, el siguiente texto: **P0 P1 P2 P3 P4 P5 P1dc**

P2dc P3dc P4dc P5dc RT0 RT1 RT2 RT3 RT4 RT5 macro plot int1d int2d solve movemesh adaptmesh trunc checkmovemesh on func buildmesh square Eigenvalue min max imag exec LinearCG NLG Newton BFGS LinearGMRES catch try intalledges jump average mean load savemesh convect abs sin cos tan atan asin acos cotan sinh cosh tanh cotanh atanh asinh acosh pow exp log log10 sqrt dx dy endl cout

Figura 3. Edición de el archivo filetype_extensions.conf, se observa el color azul decrito en la metodología.

a)

b)

Figura 4. a) Edición de el archivo filetype_extensions.conf y b) Agregar FreeFem++ "%e.edp" en la opción establecer los comandos de construcción.

11. En la línea secondary después del signo igual se elimina todo el texto y se pega de manera completa, el segundo texto:
mesh real fespace varf matrix problem string border complex ifstream ofstream
12. Se guarda el archivo y a continuación se selecciona el menú **construir** y se ejecuta la última opción **establecer comandos de construcción**, aparecerá una pantalla para agregar en la opción comandos de ejecución en el bloque a la derecha de la opción **ejecutar** la siguiente línea: **FreeFem++ "%e.edp"** Es muy importante el espacio entre el signo + y las ". Ver figura 4b. Finalmente aceptar y reiniciar todo.

Desarrollo del código.

Sea la ecuación de Poisson el modelo de prueba a implementarse en FreeFEM++

$$\begin{cases} -\nabla \cdot (c \nabla u) + au = f & \text{en } \Omega \\ c \frac{\partial u}{\partial n} + qu = g & \text{sobre } \partial \Omega \end{cases} \quad (6)$$

Donde $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ es un dominio acotado con frontera suave $\partial \Omega$ ($N = 2, 3$ en aplicaciones reales), $x = (x_1, \dots, x_N) \in \Omega$, $u = u(x)$ es la incógnita, $\nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_N} \right)$ es el gradiente de u , $c = c(x)$, $a = a(x)$ y $f = f(x)$ son funciones definidas en Ω , $q = q(x)$ y $g = g(x)$ son funciones definidas en $\partial \Omega$. $\frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot n$ es la derivada direccional de u

con respecto al vector normal unitario exterior n a $\partial\Omega$, $\nabla \cdot$ denota el operador divergencia y finalmente $\nabla^2 u = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2}, \dots, \frac{\partial^2 u}{\partial x_N^2}\right)$ es el laplaciano de características escalares.

Para obtener la formula variacional de la ecuación 6 (ecuación de Poisson), multiplicamos la PDE por una función débil (v) y se integra en el dominio Ω , para obtener:

$$\int_{\Omega} [-\nabla \cdot (c\nabla u) + au]vd\Omega = \int_{\Omega} fvd\Omega \quad (7)$$

Aplicando el teorema de Green se obtiene:

$$\int_{\Omega} (c\nabla u \cdot \nabla v + auv)d\Omega - \int_{\partial\Omega} n \cdot (c\nabla u)v d\Gamma = \int_{\Omega} fvd\Omega \quad (8)$$

La segunda integral del lado izquierdo es una integral de línea (N=2) o integral de superficie (N=3), además en ese término se sustituyen las condiciones fronteras para obtener finalmente:

$$\int_{\Omega} (c\nabla u \cdot \nabla v + auv)d\Omega - \int_{\partial\Omega} (-qu + g)v d\Gamma - \int_{\Omega} fvd\Omega = 0 \quad (9)$$

En este momento es adecuado mencionar que el software FreeFem++ ingresa las condiciones de frontera tipo Robin y Newman siempre y cuando sean diferentes de cero, es muy importante manifestar que si fueran cero el software considera condiciones homogéneas y automáticamente cierra consistentemente el sistema. Para terminar esta aclaración las condiciones Dirichlet no ingresan en esta formulación, en el desarrollo presentado en la tabla 1 se discute este aspecto.

De la manera como se generó (9) es como el software FreeFem++ agrega la línea de código, Si es necesario resolver un sistema de PDE's; se repite la línea (9) para cada ecuación con sus respectivas condiciones a la frontera y debe evaluarse si se requiere una malla por ecuación o en su defecto, la física del problema determinará si sólo una malla es suficiente. Una formulación más detallada se presenta en la tabla 1.

Tabla 1. Desarrollo de códigos a ejecutar en el software FreeFem++

Fundamento teórico.	Generación del código
<p>Por ejemplo, la ecuación de Laplace en dos dimensiones en una región cuadrada:</p> $\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad (10)$ $u(0, y) = c_1 \quad y \quad u(L, y) = c_3;$ $u(x, 0) = 0 \quad y \quad u(x, L) = 0$ <p>Comparada con el caso 6 en la ecuación de Laplace ($a = f = 0$) existen simplificaciones, debemos recordar que v es la variable de la función débil de esta forma con las simplificaciones; (9) queda de la siguiente manera:</p> $\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v)d\Omega - \int_{\partial\Omega} (-qu + g)v d\Gamma = 0 \quad (11)$ <p>En la figura de la derecha la frontera inferior y superior son c_1 y c_3, las fronteras c_2 y c_4, son cero u homogéneas en FreeFem++ no necesitan agregarse. Finalmente, estas fronteras son del tipo Dirichlet (se agregan con el comando on) y no tienen cabida en la ecuación (11), por eso, el segundo término no aparece: Establecido lo anterior, se tiene lo siguiente:</p> $\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v)d\Omega = \int_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y}\right) d\Omega = 0 \quad (12)$	<p>Contorno de la región</p> <pre>1 border C1(t=0,1){x=t;y=0;} 2 border C2(t=0,1){x=1;y=t;} 3 border C3(t=0,1){x=1-t;y=1;} 4 border C4(t=0,1){x=0;y=1-t;} 5 plot(C1(3)+C2(3)+C3(3)+C4(3),dim=2);</pre> <p>La primera línea de código deja a $y=0$ y x se modifica de 0 a 1, generalmente este es el primer contorno, observe que las flechas de los segmentos giran en sentido contra horario. Esto debe mantenerse para cerrar fronteras. El siguiente código muestra la forma de codificar la ecuación 10, fronteras incluidas:</p> <pre>problem Laplace(u,v)= int2d(Th)(dx(u)*dx(v)+dy(u)*dy(v)) on(C1,u=c_1)+on(C3,u=c_3);</pre> <p>Donde Laplace, es el nombre de la función en la región del fenómeno. De hecho, es la manera de definir la expresión (12) antecedido del comando problem</p> <p>El comando int2d(Th) es la integral en la región Ω, formada por la malla T_h, y limitada por los contornos, en este caso formados por C1, C2, C3 y C4. El Problema como se muestra en (10) tiene 2 condiciones Dirichlet, que el FreeFem++ se agregan con el comando on. Es de evaluar que sólo se agregan aquellas que son diferente de cero, el software trata de manera automática no sólo las condiciones Dirichlet, también Newman.</p>

Aspectos más complejos de las EDP se presentan en el trabajo de Herus et al [7], incluso de discute el aumento del número de nodos y el uso de la computación paralela exclusivo para FreeFem++

Resultados

En la tabla 2 se realizaron dos ejercicios de FreeFem++. Es necesario instalar el software FreeFem 4.11 y Geany 1.38, este último actúa como entorno de desarrollo integrado (IDE), la primera columna de la tabla 2 es la etapa, en la segunda columna se encuentra el ejemplo en coordenadas rectangulares (2ª. Columna): finalmente, en la 3er. Columna se agregó un ejemplo en un perímetro circular.

Tabla 2. Desarrollo de códigos a ejecutar en el software FreeFem++

Etapa	Problema rectangular	Problema circular
Definición de la geometría	<p>Abrir Geany después menu luego Archivo hacer un archivo nuevo y en la pantalla de trabajo agregar lo siguiente:</p> <pre>1 border C1(t=0,3){x=t;y=0;} 2 border C2(t=0,1){x=3;y=t;} 3 border C3(t=0,3){x=3-t;y=1;} 4 border C4(t=0,1){x=0;y=1-t;} // 5 plot (C1(5)+C2(5)+C3(5)+C4(5));</pre> <p>Guardar como Laplace.edp (muy importante la extensión) luego menú seleccionar construir opción ejecutar y aparecerá un icono de engranes. Dar click y saldrá la figura de la simulación</p>	<p>También para este ejemplo deben realizarse las observaciones de la segunda columna.</p> <pre>1 border C1(t=0,2*pi){x=5*cos(t);y=5*sin(t);} // comentario 2 border C2(t=0,2*pi){x=cos(t);y=sin(t);} 3 plot (C1(50)+C2(50),dim=2, ps="circles.eps");</pre>
mallado	<pre>5 mesh Th=buildmesh(C1(10)+C2(20)+C3(50)+C4(100)); 6 plot (Th); // Recordar Th es la malla de tamaño</pre>	<pre>3 mesh Th=buildmesh(C1(50)+C2(-10)); 4 plot (Th);</pre>
Condiciones frontera y solución	<pre>5 mesh Th=buildmesh(C1(20)+C2(20)+C3(20)+C4(20)); 6 // plot (Th); comentarios 7 fespace Hh(Th,P1); 8 Hh u, v; 9 problem Laplace(u,v)= 10 int2d(Th)(dx(u)*dx(v)+dy(u)*dy(v)) 11 +on(C1,u=2)+on(C3,u=0); 12 13 Laplace; 14 plot(u, value=1, fill=1, nbiso=30, ps="Laplace.eps");</pre> <p>NOTA en todos los listados de código se agregó el número como referencia a la discusión. Cuando se ejecuta Geany la numeración es automática. Cuando se repitan los números, se debe actualizar por fila y eliminar el comando repetido de la fila anterior</p>	<pre>4 real T0=60.; 5 real T1=60.; 6 real Tamb=20.; 7 real dt=0.5; 8 real alpha=1; 9 fespace Hh(Th,P1); 10 Hh u, v, uold; 11 u=T0; 12 uold=u; 13 problem heat(u,v)= 14 int2d(Th)(u*v/dt) 15 -int2d(Th)(uold*v/dt) 16 +int2d(Th)(alpha*(dx(u)*dx(v)+dy(u)*dy(v))) 17 +int1d(Th, C1)(alpha*u*v) 18 -int1d(Th, C1)(alpha*Tamb*v) 19 +on(C2,u=T1); 20 for(int it=1; it<=300; it++){ 21 heat; 22 uold=u; 23 plot(u, nbiso=30, fill=1, wait=0, value=1);</pre>

Para una adecuada ejecución las líneas numeradas representan el código; las líneas que no están numeradas son comentarios, indicaciones y aspectos a considerar. Debe observarse que en las diversas etapas hay números que se repiten, sin embargo, deben editarse con respecto a la etapa actual por analizar. Se recomienda ejecutar por etapas y contrastar los cambios que se van generando. En la fila 1 de la tabla 2, es posible distinguir que los comandos **border** limitan la región como se aprecia en las figuras 5 y 6.

Figura 5. Generación de la geometría rectangular de acuerdo a los comandos de la tabla 2 en la etapa de definición de la geometría.

Figura 6. Generación de 2 círculos concéntricos de acuerdo al código de la tabla 2 en la etapa generación de geometría.

En la segunda etapa de la tabla 2 se genera la malla (etapa mallado en la tabla 2) y se define con el comando **mesh** seguido de una variable, en este caso se utiliza de manera asociativa T_h para recordar que en el marco teórico así se definió la malla $T_h = \text{buildmesh}()$, este comando realiza el mallado de la región previamente definida. Las mallas son generadas de acuerdo con los descrito en las gráficas 7 y 8, por cierto, la doble diagonal // es el símbolo de comentarios, recordando que su única función es recordar aspectos importantes, sin embargo, no influyen en la generación del código propiamente dicho.

Figura 7. Generación del mallado en una región rectangular, se observa cómo cada frontera tiene entre paréntesis un número diferente y C4(100) representa la pared izquierda en donde hay más elementos.

Figura 8. Generación de un claro circular, se observa cómo en la línea tres del código, el contorno C2 tiene entre paréntesis el número -10 y de este modo la región se elimina.

Aunque en la tabla 1 se estableció la forma de plantear y codificar la PDE, existen 2 pasos preparatorios y se muestran en la fila 3 segunda columna de la tabla 2, identificados como paso 7 y 8:

- 7 **fespace** $H_h(T_h, P1)$; en este paso como lo menciona la teoría el comando **fespace** construye el subespacio H_h , donde la solución del problema será aproximada, se define la malla T_h y los elementos que la conforman, en este caso se establece que los elementos se construyen con polinomios de interpolación $P1$
- 8 $H_h u, v$; en la línea 8 de identifica el nombre de la variable del subespacio, más la variable solución, y finalmente la variable débil

Para agregar la ecuación en la región mallada T_h , se define el comando **problem**, el nombre de la variable y las variables independientes encerrados en paréntesis es lo que se observa en la tabla 2 segunda columna, tercera fila línea 9, posteriormente en ese mismo sitio se encuentran las líneas 10 y 11 donde se define la PDE más las fronteras. Una vez comentado el cuerpo del problema, en el paso 13 se repite el nombre de la variable (recordar que se utilizó la palabra Laplace) y después de esto, el código se encuentra en condiciones de ofrecer una gráfica que muestre el resultado en particular analizamos la línea 14: `plot(u, value=1, fill=1, nbiso=30, ps="Laplace.eps");`

El comando **plot**, grafica la variable que es el primer elemento (u), y características adicionales son colocadas en paréntesis y separadas por comas: `value` es una variable booleana si tiene 1 es verdadero e indica que deben aparecer valores de la malla y se identifican por el color respectivo, `nbiso=30` indica el número de barras de colores que se asocian a valores de la variable, al igual que `value`, `fill=1` se refiere a que las barras del gráfico se encuentran llenos pues también pueden aparecer líneas. `ps= nombrearchivo.eps`, es la manera de generar un gráfico, aunque este formato no es compatible con Windows, el software libre `ghostscript` permite abrir este tipo de documentos. Todo lo anterior se aprecia en la figura 9. Finalmente, al comparar la línea 14 (discutida en el párrafo anterior) con la línea 23 de la tercera fila última columna (tabla 2); en la línea `plot(u, nbiso=30, fill=1, wait=0, value=1)`; existe un comando de diferencia, el comando booleano `wait=0` si se agrega 1 significa que la gráfica se detiene en la pantalla hasta que se oprima la tecla ejecutar (enter en inglés). Más adelante se discute la importancia de este comando.

Para culminar la generación del código se describirán aspectos importantes en la generación del código de la tercera columna correspondiente a una geometría circular, en primera instancia se presenta la ecuación a resolver:

$$\begin{aligned}
 -\nabla \cdot (a \nabla u) &= \frac{\partial u}{\partial t} ; \quad \frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot (a \nabla u) = 0 \quad \text{en } \Omega \\
 c \frac{\partial u}{\partial n} + qu &= g ; \quad \frac{\partial u}{\partial n} = -\frac{qu}{c} + \frac{g}{c} \quad \text{sobre } \partial \Omega
 \end{aligned}
 \tag{10}$$

Las ecuaciones del lado derecho del sistema (10) han sufrido las siguientes consideraciones que deben tomarse en cuenta: (1) se sustituyó c por α , pues en problemas de transferencia de calor así se conoce a la constante de difusividad térmica, la divergencia del gradiente de temperatura (u) se establece en las direcciones x e y , esta identidad se trabajará como se ha aplicado **int2d**, por otra parte $\partial u/\partial t$, se discretiza como en el esquema de Euler, es decir será aproximado como $(u-u_{old})/dt$, donde dt es el tamaño de paso. La ecuación, por tanto, queda de la siguiente manera, previo se incluye también la integral al subdominio y se multiplica por la variable débil v (ecuación 7 y 8) de este modo se tiene:

$$\frac{u-u_{old}}{dt} + \alpha \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = 0 \quad (11)$$

$$\int_{\Omega} \left(\frac{uv-u_{old}v}{dt} + \alpha \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) \right) d\Omega - \int_{\partial\Omega} \left(-\frac{u}{\alpha} + \frac{T_{amb}}{\alpha} \right) v d\Gamma = 0 \quad (12)$$

Por este motivo, el código se define de la siguiente manera:

problem

heat(u,v)= **int2d**(Th)(u*v/dt) -**int2d**(Th)(uold*v/dt) +**int2d**(Th)(alpha*(dx(u)*dx(v)+dy(u)*dy(v)))
 +**int1d**(Th, C1)(alpha*u*v) -**int1d**(Th, C1)(alpha*Tamb*v)
 +**on**(C2, u=T1).

Una vez definida la variable **heat** para todo el dominio únicamente falta el contorno de la frontera inferior (el círculo de menor radio) en donde existe una condición Dirichlet por esta razón se agrega: **+on**(C2, u=T1). Todo lo anterior se encuentra codificado desde el paso 13 al 19 y se va codificando de factor a factor, sobre todo para hacer más fácil la compilación y detectar más rápido los errores.

Del paso 20 al 23 se genera un ciclo en donde se requiere T_0 (temperatura inicial), T_{amb} (temperatura ambiente) y T_1 (=60 celsius) la frontera de la circunferencia de menor radio (ver pasos 4-6) se define el tamaño de paso dt (paso 7) al inicio la variable $u=T_0$ y en cada paso se va guardando u_{old} .

Las gráficas mostradas en la figura 10 representan el inicio donde toda la región se encuentra en 60 celsius, pero como tiene una frontera de flux con un vector unitario hacia el exterior identificando un enfriamiento, Por este motivo, en la figura 10 se observa como las temperaturas han disminuido y sólo el contorno interior se mantiene a 60 porque está impuesta la condición Dirichlet con la temperatura de 60 celsius.

Figura 9. Patrón de temperaturas adimensionales

Figura 10. Distribución de la temperatura al inicio y final de la simulación.

Finalmente, se manifiesta que Alpha debe estar como inverso en las integrales de línea: (segunda integral de la ecuación 12) comparada con: **int1d**(Th, C1)(alpha*u*v) -**int1d**(Th, C1)(alpha*Tamb*v) donde se encuentra de manera directa. Sin embargo, al tener un valor de 1, no es factor, aunque debe contemplarse que, para algunos casos, los valores pueden demandar un dt menor al utilizado en el ejemplo. También las temperaturas agregadas han sido arbitrarias y por supuesto que se consideran en la medida de lo posible, variables adimensionales para simplificar las simulaciones. Y evaluar de mejor manera los parámetros y su efecto.

Trabajo a futuro

El conocimiento del software llega en un momento adecuado para algunos autores del presente trabajo, ya que se tiene como meta a corto plazo, simular reacciones en superficies catalíticas de acuerdo con lo establecido en el proyecto financiado por DGAPA UNAM denominado *Formación de patrones y oscilaciones en sistemas catalíticos heterogéneos: simulación y modelado del Oxígeno subsuperficial*. (IN112122). Bajo este escenario, las especies deben difundirse en la región Ω y deben ingresar en alguna parte del contorno $\partial\Omega$, una vez ingresadas las especies se difundirán en la malla y cuando las especies estén muy juntas, reaccionarán incorporándose a la fase gaseosa abandonando los sitios catalíticos. Aspectos complejos como la reversibilidad de la reacción y el cambio de fase de las especies deben considerarse todo lo anterior con miras de validación y aplicaciones del tipo ambiental y energéticas [8], donde fenómenos de multiplicidad, oscilación e incluso caos pueden simularse bajo la cuidadosa codificación en FreeFem++ y es, hacia donde se dirigen estas aplicaciones. En este sentido de oportunidad, es cómo surgió el presente trabajo y por supuesto que el conocimiento de más colegas en el campo trae de manera automática la retroalimentación, tan necesaria en este tipo de trabajos y posibles colaboraciones.

Conclusiones

El presente trabajo realizó un breve análisis del software FreeFem++, el desarrollo de las ecuaciones en un contexto teórico que posteriormente permite agregarlo al software es una característica que los estudiantes de ingeniería apreciarán incluso, su implementación en ciencias también será exitosa. Se manifiesta que el software demanda el manejo de aspectos teóricos y es muy deseable, pues los usuarios revisan sus avances y pueda confirmar sus hipótesis y teorías. Por otra parte, se considera que el software puede arrojar resultados coherentes y comparables y se recomienda su empleo permanente, de este modo, aumentará el crecimiento de esta comunidad y puede lograrse una comunicación efectiva que permita apoyo en los problemas a resolver. Se recuerda que, al ser software libre, los tutoriales y materiales de aprendizaje aún son demasiado extensos y complejos. Por esta razón, se recomienda a los lectores realizar y generar códigos con el apoyo de los tutoriales y que se ofrecen en la página del software (<https://freefem.org>) y por supuesto siguiendo las recomendaciones de este trabajo.

Agradecimientos

A DGAPA UNAM por el soporte financiero hacia el proyecto PAPIIT IN112122.

Referencias

- [1] Barrera C. H. fundamentos del método de elementos finitos en aplicaciones. En Laín Beatove S, Hidalgo Salazar M. A (Eds), El método de los elementos finitos y sus aplicaciones en ingeniería (pp. 31-58), Universidad Autónoma de Occidente. 2012. [L0036.pdf \(uao.edu.co\)](#)
- [2] Méndez Moreno, L. M, Orozco Hernández, G, & Fonseca, F. (2015). Discretización en diferencias finitas de la ecuación de Laplace y Poisson. Aplicación a un anillo circular (dona). Ciencia en Desarrollo, 6(2), 225-229. 2015. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-74882015000200012&lng=en&tlng=es
- [3] Font R., Periago S. The Finite Element Method with FreeFem++ for beginners. The Electronic Journal of Mathematics and Technology. 7(4), ISSN 1933-2823. 2019. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7390430>
- [4] Pinder, J. F., Numerical Methods for Solving Partial Differential Equations: A Comprehensive Introduction for Scientists and Engineers; Wiley. New Jersey, 2018.
- [5] Surana K. S., Reddy J. N. The finite element method for boundary value problems, CRC Press, Boca Raton, 2017.
- [6] Dapogny C., Frey P., Omnès F., Privat Y. Geometrical shape optimization in fluid mechanics using FreeFem++. *Struct Multidisc Optim* 58, 2761–2788, 2018. <https://doi.org/10.1007/s00158-018-2023-2>
- [7] Herus V.A., Ivanchuk N.V., Martyniuk, P.M. A System Approach to Mathematical and Computer Modeling of Geomigration Processes Using Freefem++ and Parallelization of Computations. *Cybern Syst Anal* 54, 284–294, 2018. <https://doi.org/10.1007/s10559-018-0030-3>
- [8] Suchorski Y. Datler M. Bepalov I. Zeininger J. Stöger-Pollach M. Bernardi J. Grönbeck H. Rupprechter G. Visualizing Catalyst heterogeneity by a multifrequential oscillating reaction. Nature Communications. 9-600. 2018. DOI: 10.1038/s41467-018-03007-3